

INSON HUQUQI XALQARO Hujjatlarda

Qodirov Muhammadziyo Baxtiyor o'g'li

Farg'ona yuridik texnikumi

“Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi 2-bosqich 44-24-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059981>

Annotatsiya. Ushbu maqola muallif tomonidan bugungi kunda O‘zbekiston o‘z mustaqil taraqqiyotining sifat jihatdan yangi bosqichiga qadam qo‘yganligi, olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratilganligi, mamlakatimizning inson huquqlari masalasida xalqaro tashkilotlar bilan keng ko‘lamli hamkorlik olib borayotganligi xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YUNESKO, Xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Parlamentlararo ittifoq, Islom hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi, Inson huquqlari umumjahon konferensiyasi.

Аннотация. В данной статье автор размышляет о том, что сегодня Узбекистан вступил в качественно новый этап своего независимого развития, созданы условия для дальнейшего повышения эффективности проводимых реформ, всестороннего и ускоренного развития государства и общества, а также о том, что наша страна осуществляет широкомасштабное сотрудничество с международными организациями по вопросам прав человека.

Ключевые слова: права человека, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, Международная организация труда, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский Союз, Межпарламентский союз, Организация исламского сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Всемирная конференция по правам человека.

Abstract. In this article, the author reflects on how Uzbekistan has entered a qualitatively new stage of its independent development, creating conditions for further enhancing the effectiveness of ongoing reforms, comprehensive and accelerated development of the state and society, and how our country is engaged in large-scale cooperation with international organizations on human rights issues.

Key concepts: human rights, United Nations, UNESCO, International Labour Organization, Organization for Security and Cooperation in Europe, European Union, Inter-Parliamentary Union, Organization of Islamic Cooperation, Shanghai Cooperation Organization, Commonwealth of Independent States, World Conference on Human Rights.

“Inson huquqlari hech qaysi madaniyatga begona emas va barcha xalqlarga tegishlidir; inson huquqlari umuminsoniy qadriyat hisoblanadi”.

Kofi Annan.

Bugungi kunda O‘zbekiston o‘z mustaqil taraqqiyotining sifat jihatdan yangi bosqichiga qadam qo‘ydi. Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratildi.

Dekabr, 2025-Yil

O'zbekistonda inson huquqlarini rag'batlantirish, ularga amal qilish va ularni himoya qilish masalalariga davlat siyosatining hamda xalqaro sheriklar bilan o'zaro aloqalarning ustuvor mezonlaridan biri sifatida qaraladi. Bugungi kunda mamlakatda hozirgi davr demokratiyasi va inson huquqlari mezonlariga javob beradigan barqaror siyosiy tizim shakllantirilgan.¹

Mustaqillik bois O'zbekiston mustaqil xalqaro huquq subyekti sifatida ko'plab nufuzli xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a'zosi bo'ldi va bir qator xalqaro tashkilotlar: Birlashgan Millatlar Tashkiloti, YUNESKO, Xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Parlamentlararo ittifoq, Islom hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi xalqaro hamda mintaqaviy tashkilotlar bilan faol xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'ydi.

Bu borada yana bir tarixiy qadam qo'yildi. Ya'ni, yangilangan Konstitutsiyamizning 56-moddasida: Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning mavjud shakllari hamda vositalarini to'ldiradi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga va inson huquqlari madaniyatini yuksaltirishga ko'maklashadi. Davlat inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar faoliyatini tashkil etish uchun shart-sharoitlar yaratadi, deb belgilandi. Bu bilan Inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarga Konstitutsiyaviy maqom berildi.

Ma'lumki, fuqaroning buzilgan huquq va erkinliklarini tiklash faqatgina tegishli sudlar orqali emas, balki inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar ko'magida ham amalga oshiriladi.

Demakki, u Bosh qomusda aks ettirilayotgan ekan, "inson qadri", "inson huquqi"ning yuksak maqomda bo'lishining yana bir yorqin ifodasi hisoblanadi.²

Inson huquqlari har bir insonning eng asosiy va ajralmas huquqlari hisoblanadi. Ular shaxs va hokimiyat idoralari, davlat muassasalari bilan bo'ladigan munosabatlarning mohiyatini belgilab beradi. Inson huquqlari davlat hokimiyatini cheklash barobarida, davlat tomonidan har bir shaxs inson huquqlaridan to'la-to'kis foydalana olishi mumkin bo'ladigan muhitning yaratib berilishi uchun ijobiy chora-tadbirlar ko'rilishini talab qiladi. "So'nggi 250-yillik tarix aynan shunday muhitning yaratilishi yo'lidagi zahmatli kurashlarga guvoh bo'ldi. XVIII asrning oxirlarida ro'y bergan fransuz va Amerika inqiloblari tufayli inson huquqlari borasidagi g'oyalar hanuzgacha inqilobiy harakatlarni amaliy kurash va ayniqsa, hokimiyat vakolati qo'lida bo'lgan shaxslar, ya'ni hukumatlarga nisbatan muxolif sifatida ish yuritishga da'vat etib kelmoqda".³

Inson huquqlarini davlatlar konstitutsiyalari va xalqaro huquqda belgilab qo'yilgan shaxsiy va jamoaviy huquqlarning yig'indisi sifatida e'tirof etish mumkin.

Hukumatlar va boshqa davlat idoralari inson huquqlarini hurmat qilish, himoyalash va amalda ta'minlab berishga majbur bo'lib, bu majburiyatlarga rioya etmaslik holatlarining ro'y berishi shaxsning huquqi buzilishi uchun tovon talab qilishi va sudga murojaat qilishiga asos bo'lib xizmat qiladi.

darhaqiqat, murojaat qilish va huquqning tiklanishini talab qilish inson huquqlarini axloqiy yoki diniy qadriyatlar tizimi normalaridan ajratib turadigan jihatlardir. Hukumat nuqtayi nazaridan qaraganda, inson huquqlari davlat tomonidan tan olinib, mustaqil davlatlar konstitutsiyalari va xalqaro huquqda belgilab berilgan shaxsiy va jamoaviy huquqlar yig'indisi hisoblanadi.

¹ Inson huquqlari [Matn] : Parlament a'zolari uchun qo'llanma. - Toshkent: Baktria press, 2019. – 9-b.

² F.Sharipov Milliy institutlar faoliyatining Konstitutsiyaviy kafolati. <https://parliament.gov.uz/oz/articles/1478>.

³ Inson huquqlari [Matn] : Parlament a'zolari uchun qo'llanma. - Toshkent: Baktria press, 2019. – 23-b.

Dekabr, 2025-Yil

Ikkinchi jahon urushiga qadar inson huquqlari asosan davlat tomonidan rivojlantirib kelingan bo'lsa, urushdan so'ng inson huquqlarini ishlab chiqish va uning xalqaro maydonda o'z ahamiyatini, o'rnini topishida Birlashgan millatlar tashkiloti muhim rol o'ynab kelmoqda. Shu munosabat bilan, inson huquqlari ko'plab davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan bir qator xalqaro va mintaqaviy huquqiy hujjatlarda kodifikatsiyalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda umumjahon miqyosida e'tirof etilgan qadriyatlar tizimini ifoda etadi.

Inson huquqlari ko'pqirrali hodisa sifatida inson huquqlari inson hayotining barcha jabhalarini qamrab oladi. Inson huquqlaridan amalda foydalanish har bir shaxsning o'z hayotini erkin qurishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi, tenglik va inson qadr-qimmatini hurmat qilishga ko'maklashadi. Inson huquqlari fuqarolik va siyosiy huquqlar, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar, shuningdek, jamoaviy huquqlar majmui hamdir.

Inson huquqlarini bir-biridan alohida holda tasavvur qilish mumkin emas, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shaxsning biron-bir huquqining buzilishi uning boshqa huquqlardan amalda samarali foydalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Aytish mumkinki, yashash huquqi oziq-ovqat bilan ta'minlanish va munosib turmush kechirishga bo'lgan huquqlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab etadi. Uning umumiy o'rta ta'lim olish huquqidan mahrum qilinishi shaxsning odil sudlov va davlat hayotida ishtirok etish imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarning targ'ib qilinishi va muhofaza etilishi uchun so'z, namoyishlar o'tkazish va birlashmalarga uyushish erkinligi amalda ta'minlanishi zarur. Bundan tashqari, fuqarolik va siyosiy huquqlar hamda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar bir-birini to'ldirib turishidan tashqari har bir shaxsning obro'-e'tibori, qadr-qimmatini himoya qilinishi uchun birdek muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, jahonda barqaror tinchlik amal qilishi hamda taraqqiyotga erishish uchun esa barcha huquqlarga, albatta, hurmat bilan munosabatda bo'lish darkor.

Avstriya poytaxti Venada 1993-yilda bo'lib o'tgan Inson huquqlari umumjahon konferensiyasida xalqaro hamjamiyat tomonidan inson huquqlariga keng qamrovli yondashish zarurligi alohida ta'kidlangan edi.

“Barcha inson huquqlari umuminsoniy qadriyat hisoblanadi. Ular bo'linmasdir, ularni bir-biridan ayri tasavvur qilib bo'lmaydi va ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Xalqaro hamjamiyat inson huquqlariga umumjahon miqyosida bir xil asoslarda va ularga bir xil urg'u berib, odil va teng munosabatda bo'lishi kerak. Milliy va mintaqaviy xususiyatlar, turli xil tarixiy, madaniy va diniy jihatlarning muhim ahamiyati hisobga olinishi zarur bo'lsa-da, siyosiy, iqtisodiy va madaniy tizimlardan qat'i nazar inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish va targ'ib etish barcha davlatlarning majburiyati hisoblanadi”.⁴

So'zimiz yakunida aytish mumkinki, Muhtaram Yurtboshimizning tashabbuslari bilan bugungi kunda “inson qadri” tushunchasi oliy qadriyat sifatida nafaqat qonun hujjatlarida, balki amalda ham o'zini ifodasini topmoqda. Bu esa O'zbekistonning jahon hamjamiyati tomonidan mamlakatimizda inson huquqlariga bo'lgan e'tibor bilan birgalikda xorijlik sarmoyadorlarning ham yurtimizga katta qiziqish bilan qaratayotganliklari e'tirof etilmoqda.

⁴ Inson huquqlari umumjahon konferensiyasi, Vena, 1993-yil, Vena deklaratsiyasi va Harakat dasturining 5-bandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. F.Sharipov Milliy institutlar faoliyatining Konstitutsiyaviy kafolati.
<https://parliament.gov.uz/oz/articles/1478>.
3. Inson huquqlari [Matn] : Parlament a'zolari uchun qo'llanma. - Toshkent: Baktria press, 2019. – 9-b.
4. Inson huquqlari umumjahon konferensiyasi, Vena, 1993-yil, Vena deklaratsiyasi va Harakat dasturi.
5. Inson huquqlari nima? <http://pravacheloveka.uz/uz/menu/chto-takoe-prava-cheloveka>.
6. Inson huquqlarini ta'minlash — bosh maqsadimiz.
<https://constitution.uz/uz/pages/maqola55>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH